

**ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И СПОСОБЫ
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ****COMMON DIGITAL TRANSFORMATION CHALLENGES AND HOW TO
OVERCOME THEM****КОРТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА,***кандидат экономических наук, доцент,
Уральский государственный экономический университет.***ЛЕВИНА АННА ПАВЛОВНА,***Уральский государственный экономический университет.***KORTENKO LYUDMILA VASILYEVNA,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Ural State University of Economics.***LEVINA ANNA PAVLOVNA,***Ural State University of Economics.*

В статье рассматривается ключевая роль цифровых технологий в стимулировании глобально-го экономического роста и технологического прогресса. В ней исследуется влияние цифровизации на повышение конкурентоспособности, открытие новых рынков, ускорение внедрения цифровых товаров по всему миру. В исследовании обозначен цифровой разрыв между странами, препятствующий всеобщей цифровой трансформации. К ключевым проблемам отнесены сопротивление изменениям, недостаточные технические навыки и устаревшая инфраструктура. Их преодоление требует образовательных инициатив, повсеместного применения мер кибербезопасности, изменения мышления участников процесса цифровизации. Также авторами акцентировано внимание на развивающемся рынке труда в сфере цифровой экономики, требующем непрерывного обучения и появления новых возможностей трудоустройства персонала, высвобождающегося наряду с появляющимися технологическими достижениями.

The article examines the key role of digital technologies in stimulating global economic growth and technological progress. It explores the impact of digitization on increasing competitiveness, opening new markets, and accelerating the global adoption of digital products. The study identifies a digital divide between countries hindering universal digital transformation. Key issues identified include resistance to change, insufficient technical skills, and outdated infrastructure. Overcoming these challenges requires educational initiatives, universal implementation of cybersecurity measures, and a shift in mindset among participants in the digitization process. The authors also focus on the developing labor market in the field of the digital economy, which requires continuous training and the emergence of new employment opportunities for personnel, which are released along with emerging technological advances.

Ключевые слова: *цифровые технологии, дальнейшее развитие, риски, внедрение робототехники, инвестиции.*

Key words: *digital technologies, further development, risks, introduction of robotics, investments.*

Цифровые технологии в настоящее время в соответствии с текущим технологическим укладом, ключевым фактором становления которого стали микроэлектронные компоненты, являются главным двигателем роста и технологического развития в мировой экономике. Так, применение цифровых технологий оказывает влияние на повышение конкурентоспособности в различных секторах ведущих экономик мира, создаются новые возможности развития бизнеса в направлении подключения к цифровым глобальным цепочкам, создания новых рынков и ниш, ускоренного выведения на мировой рынок новых цифровых товаров и услуг.

Целью исследования является изучение общих проблем цифровой трансформации и способов их преодоления. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: рассмотреть теоретические аспекты цифровой трансформации; выявить общие проблемы цифровой трансформации; предложить способы их преодоления.

Для эффективности цифровой трансформации немаловажное значение имеет наличие и разнообразие путей преодоления возникающих барьеров. При этом и сам процесс цифровизации не происходит одновременно в различных странах мира, а наблюдается определенный разрыв в уровне цифровизации национальных экономик, что в свою очередь порождает цифровое неравенство и, как следствие, усиление зависимости развивающихся стран от развитых [9].

При этом проверенные десятилетиями технологии, обслуживающие производственные и офисные бизнес-процессы, уже много лет являются серьезным препятствием для быстрого внедрения цифровой трансформации, так как, с одной стороны, их невозможно быстро заменить, а, с другой стороны, они демонстрируют низкую степень возможностей интеграции в процессы цифровой трансформации и несут в себе видимые угрозы информационной безопасности. Зачастую только с пониманием перспектив дальнейшего развития средствами цифровизации бизнес-процессов офиса и производства приходит понимание о моральном устаревании текущих информационных или устоявшихся бизнес-систем как инструмента достижения ожидаемых результатов [10].

Всего за несколько лет цифровые технологии смогли соединить постоянно растущее количество людей различными датчиками и девайсами, создать новые гаджеты, запустить многомиллионные социальные сети (Twitter, Вконтакте, Инстаграм, TikTok), сформировать экосистемы хозяйственных связей, поменять ценностные приоритеты и сформулировать новые этические проблемы (например, «разрешительное отношение к подмене понятий»), изменив таким образом привычный уклад общественной жизни не только в отдельной стране или социуме, но и во всем мире. Сформировавшаяся в конце XX века тенденция рассматривает в настоящее время современное общество как сеть. В условиях динамичного развития информационных сетевых технологий возникло новое качество жизни, в полной мере описываемое словосочетанием «сетевой образ жизни» и тип новейшей экономики – «цифровая сетевая гиперконкурентная экономика» [6].

Так же к одной из основных проблем сформированной в процессе цифровизации мировой экономики можно отнести консервативное отношение работников к элементам цифровизации, выражающееся в трудностях адаптации к новым технологиям и инструментам, что возможно преодолеть только временем, обучением и, как следствие, появляющимся опытом. В подавляющем большинстве случаев считается, что старшему поколению труднее приспособиться к изменениям из-за сформированных привычек и устойчивой системы взглядов [5].

Другой, не менее сложной проблемой цифровой трансформации является дефицит специальных технических навыков. Анализ проведенных исследований в этой области [2-4] свидетельствует, что большинство людей не готовы к цифровым преобразованиям по причине отсутствия у них требуемых навыков в сферах технологий искусственного интеллекта,

машинного обучения, блокчейна, управления цифровыми транзакциями, создания вычислительных систем, автоматизации и тому подобном.

Все большее количество изменений и трансформаций ежегодно в социуме приводят к росту новых требований к квалификациям специалистов, что может в дальнейшем привести к социальному расслоению общества. Если ранее одна полученная профессия была достаточной человеку на протяжении всей его жизни, то в настоящее время мы наблюдаем снижение востребованности многих специальностей либо преобразование их в новые, вновь образуемые и котируемые на рынке труда, при одновременном отставании номенклатурной деятельности по разработке соответствующих образовательных стандартов и фактической подготовке как преподавателей, так и выпускаемых специалистов. Соответственно, человеку, чтобы приспособиться к изменениям жизненно необходимо постоянно обучаться.

Для решения этой проблемы целесообразно заблаговременно принимать меры по регулярному информированию участников процессов образования по вопросам цифровой трансформации и освещению вопросов изменения показателей эффективности под влиянием цифровизации проведением вебинаров, очных курсов на тему цифровой трансформации, в том числе для всех желающих [2, с. 72].

Кроме того, существуют проблемы обеспечения безопасности при использовании цифровых продуктов и услуг. В информационной безопасности затрагиваются технологические риски, возникающие в процессе стечения различных обстоятельств, имеющих неблагоприятные последствия. К таким же нежелательным событиям можно отнести ошибки сотрудников, связанные с регламентом хранения и конфиденциальности обрабатываемой и используемой информации, правил передачи и использования незащищенных каналов. В следствии этого необходимо рассматривать каждую очередную волну современных технологий с точки зрения сопровождающих их рисков. Следовательно, все внедряемые в практику технологии для соединения их с внутренней инфраструктурой должны проходить аудит на предмет их соответствия друг другу.

Другой проблемой является неравномерность и асинхронность темпов преобразований. В этом вопросе следует отметить недостаточную техническую и моральную готовность предприятий и организаций к проведению экспериментов в области цифровизации, а также наличие и широкое использование устаревшей инфраструктуры. При этом имеющим важное значение является не сама готовность изменяться, а темп таких изменений: слишком медленный темп может отбить интерес к трансформации, а слишком быстрый «перегрузить» компанию [7, с. 151].

Разрозненность ИТ-отделов и бизнес-структур при устаревшей инфраструктуре также являются одной из проблем цифровой трансформации. Несовершенство технического оборудования по причине недостаточного финансирования либо по любой иной причине и разрозненность подразделений ИТ-направленности препятствует установлению взаимосвязей между ИТ-службами и бизнес-подразделениями. На обслуживание и эксплуатацию «старых» систем затрачивается примерно 70-80% бюджета, выделяемого на информационные технологии, соответственно, на использование новых возможностей и перспективные направления развития систем остается меньшая доля средств. Со временем расходы на устаревшие системы возрастают, а сами они становятся все менее надежными. Кроме того, устаревшая инфраструктура не позволяет внедрить весь потенциал современных технологий [1].

Данную проблему можно преодолеть через выход за рамки ограниченных возможностей используемого уровня аналитики и превалирования ручных неавтоматизированных процессов устаревших инфраструктур внедрением роботизации и VI-систем. Инвестирование в современные цифровые технологии должно реализовываться без отрыва от основных процессов, что позволит понять их ценность, усовершенствовать производственные и технологические процессы.

Еще одной и не менее важной проблемой цифровой трансформации является моральная неготовность людей к саморазвитию и нахождению для себя новых места и роли в изменяющихся организационных структурах, отсутствие желания участвовать в цифровой трансформации либо психологическая и профессиональная неготовность к ним. Помимо необходимости освоения новых навыков требуется изменять свое отношение к перспективам, процессам и результатам цифровизации. Как показывает опыт, большинством людей такие резкие изменения отрицаются [4].

Для преодоления негативного отношения к мероприятиям, связанным с цифровизацией, может демонстрироваться значимость цифровой трансформации на всех уровнях управления. Это позволяет изменять мотивацию к изучению новых способов достижения поставленных целей и решения текущих задач, а также помогает повысить вариативность мышления.

Вполне закономерная историческая тенденция связана с вытеснением человеческого труда из производственных процессов экономики. Повсеместно распространяется курс, направленный на замещение ручного труда и широкое распространение высококвалифицированных рабочих мест, связанных с умственным трудом. Такие изменения происходят с быстро нарастающими темпами, и на процесс адаптации к новым условиям у работников остается все меньше времени. С точки зрения трудовых ресурсов одним из главных рисков в цифровой экономике принято считать не только возможную угрозу замещения низкоквалифицированных рабочих мест и ручного труда, но и замещение высококвалифицированных рабочих мест новыми цифровыми технологиями, в том числе нейросетями, большими данными, искусственным интеллектом и т.д.

Анализ современных отчетов, исследований, докладов в сфере цифровизации из различных источников [9, 10] свидетельствует о неизбежном исчезновении целого ряда профессий в перспективе уже ближайшего десятилетия. Количество высвобождаемого персонала, выведенных из цепочки производства рабочих мест, возможных затрат и их размеров зависят от качеств ожидаемых преимуществ в результате замены людей техникой, роботами, цифровым интеллектом. Безусловно, при этом следует акцентировать внимание на том, что в приоритете инновации могут быть использованы для расширения, повышения качества, диверсификации присутствия и тому подобных характеристик бизнеса, а не для замещения части работы роботами посредством вытеснения труда человека. Трансформация рынка труда, безусловно, изменит рынок занятости и подход к трудовым ресурсам. Решением данной проблемы будет появление новых профессии и видов деятельности в существующих специальностях, могут появиться принципиально новые возможности для работы и трудоустройства. С другой стороны, не уместны ожидания и того, что основная часть рабочих мест будет заменена роботами, при условии постоянного обучения и приобретения новых навыков человеком, так как искусственный интеллект может выполнять только определенный ему разработчиком вид деятельности, а не все возможное разнообразие работ и действий людей в социуме, с природой и на производстве [3, с. 279].

С позиции финансовых структур развитие цифровой экономики потребует крупных инвестиций в образование, в том числе для того, чтобы сотрудники могли адаптироваться к требованиям новой цифровой рабочей среды. Недостаточный объем финансовых вложений в развитие новых технологий и изменение устоявшихся взглядов в потребительской и управленческой логике выступают одним из тормозящих факторов для развития цифровизации. Современные технологии предполагают дополнительные инвестиции и финансовую поддержку бизнеса и некоммерческих структур, которые далеко не всегда находят понимание и одобрение со стороны руководителей высшего звена. В любом случае уже сегодня цифровизация детерминирует изменения на рынке труда, а компании, подготовленные к подобным переменам, приобретают выгодное конкурентное преимущество [8].

С учетом всех минусов и плюсов цифровой трансформации можно сделать следующие заключения. Начинать цифровую трансформацию, необходимо заблаговременно не дожидаясь того момента, когда в этом возникнет крайняя необходимость. Начинать переход на цифровую трансформацию необходимо быстро, так как постепенный переход не приносит необходимого и желаемого результата. Проводить цифровую трансформацию следует комплексно с учетом модернизации технологий и инноваций. Поэтому в целом цифровую трансформацию можно обозначить как процесс внедрения новых процессов и способов мышления, которые в условиях цифровой экономики позволяют адаптироваться к текущим изменяющимся условиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Интернет вещей» (IoT) в России: технология будущего, доступная уже сейчас. – URL: <https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-researchrus.pdf>.
2. Колос Н.В., Теплова Л.В., Ожог С.В. Цифровая трансформация; проблемы и перспективы // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2021. № 2 (87). С. 72-80.
3. Милёхина О.В., Адова И.Б. Эмпирическое исследование стратегических проблем цифровой трансформации // Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: теория и практика. монография. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт-Петербург, 2020. С. 277-300.
4. Митяева Н. В., Заводило О. В. Барьеры цифровой трансформации и пути их преодоления // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2019. №3 (77). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bariery-tsifrovoy-transformatsii-i-puti-ih-preodoleniya>.
5. Михаленко Ю.А. Процесс цифровой трансформации общества: проблемы и перспективы // Вектор экономики. 2020. № 9 (51). С. 18.
6. Хрипачева Е.В. Проблемы и перспективы цифровой трансформации трудовых ресурсов // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. 2020. № 3. С. 77.
7. Solodovnik A.I., Dokalskaya V.K. To the question of a digital transformation in the agro-industrial complex: difficulties and perspectives // Bulletin of Agrarian Science. 2020. № 6 (87). С. 150-156.
8. Tereshina N., Chuverina O. Economic potential of digitalization in suburban passenger rail transport: experience, problems, prospects // Transport Business of Russia. 2020. № 5. С. 44-46.
9. Bain and CO Report, Labor2030: The Collision of Demographics, Automation and Inequality. – URL: <https://www.bain.com/insights/labor-2030-the-collision-of-demographics-automation-and-inequality>
10. Deloitte Global Human Capital Trends. –URL: <https://www.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ceglobal-human-capital-trends.pdf>.

© Кортенко Л.В., Левина А.П., 2024.